

Tecnologia da Informação I

Preservação Digital

Base de dados

Realizado uma pesquisa nas base de dados da SCOPUS e coletado artigos científicos.

Visualizing scientific landscapes

Software análise de referências

Através do VosViewer foi feito uma análise entre as palavras chaves encontradas nos artigos coletados e nos autores.

Software de gerenciador de referências

Artigos científicos gerenciados no aplicativo "ZOTERO" com todos metadados inseridos.

Correlação entre palavras chaves

Correlação entre autores